

ОМЕГА-ПЕРЦЕТРОН

С. И. ХМЕЛЬНИК

(Москва)

Предлагается трехслойный перцептрон, содержащий ассоциативные элементы с памятью. Рассматривается его функционирование, приводятся формулы для вычисления вероятностей различных реакций перцептрона и длины обучающей последовательности, описываются результаты моделирования предлагаемого перцептрона на ЦВМ М-20.

1. Функционирование. Широко известны многочисленные работы по теории перцептронов, предложенной Ф. Розенблатом. Отличительной чертой этих перцептронов является наличие межэлементных связей, меняющих свой вес в процессе обучения. Эти веса могут принимать конечное или бесконечное множество значений, чем обеспечивается запоминание, необходимое в любом обучающемся устройстве.

Ниже предлагается и описывается трехслойный перцептрон, память которого заключена в ассоциативных элементах, а веса межэлементных связей могут принимать лишь два значения. Представление об ассоциативных элементах с памятью оправдывается, например, известным предположением о синаптической мембране нейрона как запоминающем элементе. Но и в отсутствие нейрофизиологических аналогий схема перцептрона должна представлять интерес как вариант технического обучающегося устройства.

Предлагаемая схема названа нами омега-перцептроном по аналогии с принятой терминологией для существующих схем (альфа-, бета-, гамма-перцептроны). Для того чтобы показать общность между описанной и существующими схемами, автор везде, где это представляется возможным, пользуется терминологией и обозначениями, принятыми в [1].

Дадим некоторые определения.

Определение 1. А — элемент, имеющий несколько внутренних состояний, — называется А-элементом с памятью (АП-элементом). Каждое внутреннее состояние АП-элемента характеризуется определенным значением величины A_j , называемой памятью АП-элемента. АП-элемент a_j с памятью A_j реагирует на совокупность C_j входных сигналов и вырабатывает сигнал $a_j^*(t)$, причем $a_j^*(t) = f(C_j, A_j)$, где $f(C_j, A_j)$ — передаточная функция АП-элемента.

В дальнейшем будем полагать, что АП-элемент a_j имеет m_j входных связей c_{ij} с S-элементами s_i , каждой из которых соответствует элемент памяти a_{ij} . Будем обозначать входной сигнал символом c_{ij}^* , а значение элемента памяти — символом a_{ij}^* и считать, что величины c_{ij}^* и a_{ij}^* принимают значения из общего множества значений. Таким образом,

$$C_j = \{c_{ij}^*\} \text{ и } A_j = \{a_{ij}^*\}.$$

Определение 2. Совокупность $C_j = \{c_{ij}^*\}$ сигналов c_{ij}^* на всех входных связях АП-элемента a_j , возникающих при предъявлении некоторого стимула, называется j -свойством этого стимула. Свойство, которым обладает некоторое подмножество стимулов, называется общим для этого подмножества. Свойство, общее для подмножества стимулов одного класса, называется оригинальным, а мощность этого подмножества — мерой нетривиальности оригинального свойства. Свойство, общее для стимулов разных классов, называется неоригинальным.

Определение
с передаточной фун

реагирующий на де
менты памяти.

Пусть $c_{ij}^* = 0$; 1

где

Таким образом,
предъявлении некот
 j -свойство этого сти

Определение
для данного стимула
мула. Простой АП-э
стимулов, называется
называется оригинал
общим для стимулов
тивном случае. Коли
нальный простой АП
нетривиальности это

Определение
ется перцептрон, уд
1) перцептрон им
2) в перцептроне
которых связан со вс
3) перцептрон со
4) веса всех связ
равными и равным
5) веса всех связ
нимать два значения
6) время передач
7) из всех связей
дый момент времени

В дальнейшем бу
данный момент t суп
вует), если $v_{ji}(t) =$
денным, если существ
денным — в противно

Основное отличие
го перцептрона Розен
ментов с памятью. Эт
инной метод обучения,
ментов для стимулов и

При предъявлении
рону на АП-элемента
реакцию

При обучении эта реа
мента r_i^* :

Определение 3. Простым АП-элементом называется АП-элемент с передаточной функцией

$$f(C_j, A_j) = \begin{cases} 1 & \text{при } C_j = A_j, \\ 0 & \text{при } C_j \neq A_j, \end{cases}$$

реагирующий на двоичные входные сигналы и имеющий двоичные элементы памяти.

Пусть $c_{ij}^* = 0; 1$ и $a_{ij}^* = 0; 1$. Тогда $a_j^* = \bigwedge_{(i)} (c_{ij}^*)^{\alpha_{ij}^*}$,

где

$$(c_{ij}^*)^{\alpha_{ij}^*} = \begin{cases} 1 & \text{при } c_{ij}^* = \alpha_{ij}^*, \\ 0 & \text{при } c_{ij}^* \neq \alpha_{ij}^*. \end{cases}$$

Таким образом, выходной сигнал a_j^* простого АП-элемента a_j при предъявлении некоторого стимула равен 1, если в его памяти записано j -свойство этого стимула.

Определение 4. Простой АП-элемент a_j является существенным для данного стимула, если его память A_j равна j -свойству C_j этого стимула. Простой АП-элемент, существенный для некоторого множества стимулов, называется общим для этого множества. Простой АП-элемент называется оригинальным для данного класса стимулов, если он является общим для стимулов только данного класса, и неоригинальным — в противном случае. Количество стимулов данного класса, для которых оригинальный простой АП-элемент является существенным, называется мерой нетривиальности этого элемента.

Определение 5. Простым перцептроном на АП-элементах называется перцептрон, удовлетворяющий следующим условиям:

- 1) перцептрон имеет топологию $S \rightarrow \text{АП} \rightarrow R$;
- 2) в перцептроне имеется L суммирующих R -элементов, каждый из которых связан со всеми АП-элементами;
- 3) перцептрон содержит только простые S -, АП-, R -элементы;
- 4) веса всех связей от S -элементов к АП-элементам являются фиксированными и равными 1;
- 5) веса всех связей от АП-элементов a_j к R -элементам ρ_l могут принимать два значения: $v_{jl}(t) = 0; 1$;
- 6) время передачи каждой связи равно фиксированной постоянной τ ;
- 7) из всех связей некоторого АП-элемента a_j с R -элементами в каждый момент времени только одна связь может иметь вес, равный 1.

В дальнейшем будем говорить, что связь между элементами a_j и ρ_l в данный момент t существует, если $v_{jl}(t) = 1$, и разрушена (не существует), если $v_{jl}(t) = 0$. Будем, кроме того, называть элемент a_j возбужденным, если существует одна из его связей с элементами ρ_l , и невозбужденным — в противном случае.

Основное отличие простого перцептрона на АП-элементах от простого перцептрона Розенблата заключается в применении ассоциативных элементов с памятью. Эта особенность позволяет применить принципиально иной метод обучения, заключающийся в поиске оригинальных АП-элементов для стимулов каждого класса.

При предъявлении некоторого стимула k -го класса простому перцептрону на АП-элементах все его R -элементы ρ_l вырабатывают, как обычно, реакцию

$$\rho_l^* = \sum_{(j)} a_j^*(t - \tau) v_{jl}(t).$$

При обучении эта реакция сравнивается с желательной реакцией R -элемента r_l^* :

$$\begin{aligned} r_l^* &> 0 && \text{при } l = k, \\ r_l^* &= 0 && \text{при } l \neq k. \end{aligned}$$

Очевидно, что активный и возбужденный элемент a_j вносит нежелательный (ошибочный) вклад в реакцию перцептрона, если у него существует связь с элементами $\rho_l (l \neq k)$. Следовательно, активные элементы, для

$\sum v_{jl}(t)$	$v_{jk}(t)$	$A_j(t+\tau)$	$v_{jl}(t+\tau)$			
			$a_j^*(t)=1$		$a_j^*(t)=0$	
			$l=k$	$l \neq k$	$l=k$	$l \neq k$
0	0	C_j	1	$v_{jl}(t)=0$	1	$v_{jl}(t)=0$
1	0	$A_j(t)$	0	0	$v_{jl}(t)$	
1	1	$A_j(t)$	$v_{jk}(t)=1$	$v_{jl}(t)=0$	$v_{jl}(t)$	

которых выполняется это условие, являются неоригинальными. Имея это в виду, рассмотрим следующую систему подкрепления простого перцептрона на АП-элементах.

Определение 6. Омега-системой подкрепления называется система, при которой:

1) в памяти не возбужденного ($\sum_{(l)} v_{jl}(t) = 0$) АП-элемента a_j записы-

вается j -свойство C_j текущего стимула S_k и его связь с R -элементом ρ_k восстанавливается ($v_{jk}(t + \tau) = 1$), т. е. этот элемент возбуждается;

2) связь активного ($a_j^*(t) = 1$) и возбужденного ($\sum_{(l)} v_{jl}(t) = 1$)

АП-элемента a_j с R -элементом ρ_l при $l \neq k$ разрушается ($v_{jl}(t + \tau) = 0$), т. е. с этого элемента a_j снимается возбуждение;

3) все остальные элементы и веса связей остаются без изменений.

Итак, память АП-элементов и вес их связей с R -элементами в результате ω -подкрепления меняются следующим образом:

$$A_j(t+\tau) = \begin{cases} C_j & \text{при } \sum_{(l)} v_{jl}(t) = 0, \\ A_j(t) & \text{при } \sum_{(l)} v_{jl}(t) = 1, \end{cases}$$

$$v_{jl}(t+\tau) = \begin{cases} 0 & \text{при } \sum_{(l)} v_{jl}(t) = 1 \text{ и } a_j^*(t) = 1, \\ 1 & \text{при } \sum_{(l)} v_{jl}(t) = 0 \text{ и } l \neq k, \\ v_{jl}(t) & \text{в остальных случаях.} \end{cases}$$

В таблице приведены значения весов и памяти элементов в момент $(t + \tau)$ в зависимости от значения тех же величин в момент t .

Перцептрон, в котором используется система ω -подкрепления, будем называть ω -перцептроном.

В результате ω -подкрепления неоригинальные АП-элементы преобразуются в невозбужденные, а невозбужденные — в существенные для данного стимула. При многократном предъявлении различных стимулов из ограниченного множества и ω -подкреплении вероятность неоригинально-

сти АП-элементов появления же т. е. такой реакции которому принадле «голосованием» акт из фиг. 1 следует, что $\rho_3^* = 2$, т. е. ω -перцептрон. Таким образом, от чению, обобщению результаты моделир дены ниже.

2. Вероятность

в результате ω -подкрепления последовательности перцептрона, как обычно, способность распознавать надлежит предъявляемейшем будем полперцептронных произпоследовательности, раниченного множесторые не накладывнижения. Исходя из вероятности различобучающей последохарактеристики ω -п

Введем следующ количество классов чество стимулов одностя; N — количество $a_j(m)$ — элемент a_j стмент $a_j(m)$; $q(m)$ — ментом $a_j(m)$; $p'(m)$ лов только одного кл для стимулов разных свойства); $u(m)$ — к в процессе обучения да элемента $a_j(m)$ в стимула; $p_2(m)$ — вер мента $a_j(m)$; $p_3(m)$

Заметим, что вели тривальности свойст обладает только один

Имеют место следу

где 2^m — количество

где LM — число разл

Вероятность каког элемента в реакцию

сти АП-элементов уменьшается. Следовательно, увеличивается вероятность появления желательной реакции ω -перцептрона на данный стимул, т. е. такой реакции отдельных R -элементов, когда $\rho_k^* = (\rho_i^*)_{\max}$ (класс, которому принадлежит данный стимул, при распознавании определяется «голосованием» активных и возбужденных АП-элементов; в частности, из фиг. 1 следует, что R -элементы вырабатывают реакции $\rho_1^* = 1, \rho_2^* = 0, \rho_3^* = 2$, т. е. ω -перцептрон относит стимул к третьему классу).

Таким образом, от ω -перцептрона следует ожидать способности к различению, обобщению и т. п. Некоторые результаты моделирования будут приведены ниже.

2. Вероятность распознавания. В результате ω -подкрепления на некоторой последовательности стимулов ω -перцептрон, как обычно, приобретает способность распознавать класс, которому принадлежит предъявляемый стимул. В дальнейшем будем полагать, что обучение перцептронов производится на случайной последовательности, составленной из ограниченного множества стимулов, на которые не накладываются никакие ограничения. Исходя из этих условий, оценим вероятности различных реакций, длину обучающей последовательности и другие характеристики ω -перцептрона.

Введем следующие обозначения: L — количество классов стимулов; M — количество стимулов одного класса; Π — длина обучающей последовательности; N — количество АП-элементов; m — число входов АП-элемента; $a_j(m)$ — элемент a_j с m входами; $C_j(m)$ — свойство, записанное в элемент $a_j(m)$; $q(m)$ — вероятность того, что элемент a_j является элементом $a_j(m)$; $p'(m)$ — вероятность общности свойства $C_j(m)$ для стимулов только одного класса; $p''(m)$ — вероятность общности свойства $C_j(m)$ для стимулов разных классов (вероятность неоригинальности некоторого свойства); $u(m)$ — количество свойств, записываемых в элемент $a_j(m)$ в процессе обучения; $p_1(m)$ — вероятность верного (желательного) вклада элемента $a_j(m)$ в реакцию ω -перцептрона при предъявлении данного стимула; $p_2(m)$ — вероятность ошибочного (нежелательного) вклада элемента $a_j(m)$; $p_3(m)$ — вероятность отсутствия вклада элемента $a_j(m)$.

Заметим, что величина $[1 - p'(m) - p''(m)]$ является вероятностью тривиальности свойства $C_j(m)$, т. е. вероятностью того, что этим свойством обладает только один стимул.

Имеют место следующие зависимости:

$$u(m) = 2^m [p''(m) - p_2(m)], \quad (2.1)$$

где 2^m — количество различных свойств $C_j(m)$;

$$p_1(m) = 1/LM + p'(m)/L, \quad (2.2)$$

где LM — число различных стимулов;

$$p_3(m) = 1 - p_1(m) - p_2(m). \quad (2.3)$$

Вероятность какого-либо вклада (верного, ошибочного, нулевого) АП-элемента в реакцию ω -перцептрона при предъявлении данного стимула

$$p_i = \sum_{(m)} q(m) p_i(m), \quad i = 1, 2, 3. \quad (2.4)$$

Фиг. 1. Пример распределения АП-элементов в ω -перцептроне: 1 — возбужденные АП-элементы, 2 — активные, 3 — связи между возбужденными АП-элементами и R -элементами

Очевидно, величина p_i зависит от закона распределения величин $q(m)$, $p'(m)$, $p''(m)$. Последние две величины полностью зависят от структуры стимулов. Величина $q(m)$ определяется структурой связей S -элементов и АП-элементов.

По величинам p_i определяются вероятности различных реакций ω -перцептрона в целом на данный стимул.

Вероятность правильной реакции ω -перцептрона, т. е. вероятность узнавания по большинству вкладов отдельных АП-элементов,

$$p_6 = \sum_{l=1}^N \sum_{n=0}^{l(N-l)/2} \frac{(N-2n-l+1) \dots (N-1)N}{n!(n+l)!} p_1^{n+l} p_2^n p_3^{N-2n-l} \quad (2.5)$$

Вероятность «абсолютного» узнавания, т. е. узнавания при отсутствии ошибочных вкладов отдельных АП-элементов

$$p_a = [1 - p_2]^N [1 - (1 - p_1)^N]. \quad (2.6)$$

Вероятность «абсолютного» неузнавания, т. е. вероятность нежелательной реакции ω -перцептрона при отсутствии верных вкладов отдельных АП-элементов

$$p_n = [1 - p_1]^N [1 - (1 - p_2)^N]. \quad (2.7)$$

Вероятность какой-либо (ненулевой) реакции ω -перцептрона

$$p_0 = 1 - [(1 - p_1)(1 - p_2)]^N. \quad (2.8)$$

При последовательных ω -поощрениях вероятность $p_1(m)$ остается постоянной, а вероятность $p_2(m)$ стремится к нулю; связанные с ними вероятности различных реакций ω -перцептрона также стремятся к некоторым пределам

$$(p_0)_{\min} = (p_a)_{\max} = (p_6)_{\max} = 1 - (1 - p_1)^N; \\ (p_n)_{\min} = 0.$$

Перейдем к определению длины Π обучающей последовательности. Из (2.1) находим

$$du(m) = -2^m dp_2(m). \quad (2.9)$$

Кроме того, из определения вероятности $p_2(m)$ следует, что

$$du(m) = \frac{2^m}{LM} p_2(m) d\Pi, \quad (2.10)$$

где $\frac{LM}{2^m}$ — число стимулов, обладающих данным j -свойством, а $\frac{2^m}{LM} d\Pi$ — число стимулов, обладающих различными j -свойствами.

Решая (2.9) и (2.10) совместно, получаем $\Pi = -LM \ln p_2(m) + C$. Учитывая, что $p_2(m) = p''(m)$ при $\Pi = 1$, находим

$$\Pi = 1 + LM \ln \frac{p''(m)}{p_2(m)}, \quad (2.11)$$

$$p_2(m) = p''(m) \exp [-(\Pi - 1)/LM]. \quad (2.12)$$

Эти формулы определяют зависимость между p_2 и Π при постоянном m . В том случае, если $q(m) \neq \text{const}$, необходимо применять формулу

$$\Pi = 1 + LM \sum_{(m)} q(m) \ln \frac{p''(m)}{p_2(m)}. \quad (2.13)$$

¹ Вероятность того, что из N элементов n вносят верный вклад в реакцию ω -перцептрона, а $(n+l)$ — ошибочный вклад, определяется по формуле

$$v(n, l) = C_N^{n+l} p_1^{n+l} p_2^n p_3^{N-2n-l}.$$

Суммируя $v(n, l)$ по всем n и l , получаем (2.5).

Далее, совмещая (2.

Оценим, наконец, вероятность, с которой достигается d . Пусть $p'_a = \eta(p_a)_{\min}$, $q(m) = \text{const}$, из (2.

Таким образом, оптимальная вероятность неоригинальных элементов.

Заключение о спонтанности образов и обобщении на часть стимулов имеет > 0). Это предположение не тривиально. Вероятно, что дизайнеры не ожидают, что дизайнеры этого класса. Тем вероятнее, чем и чем больше изображений оригинальности этих

3. Моделирование

Модель имела следующие

- 1) рецепторное поле с d рецепторными элементами S -элементов $N \leq 1600$; 4) распределены случайно входных связей d в случайном отклонении, d но классов стимулов всеми R -элементами; 8) общее количество обучающей последовательности пользовались: а) рукописные буквы, в) случайные образы (мультипликационные)

Цифры и буквы, в десятию лицами на поле не нормировались. Результаты вычисления валились на квадратную матрицу реализации и стилизации

Эксперимент 1 состоял из 10) при различном числе вероятности $p' = 0.05$, $m = \bar{m}$, были построены кривые N (фиг. 2, а и б) формально в результате

Эксперимент 2 состоял из 10) и проводился аналогично с вероятностями $p' = 0.05$, $p_0 = f(p_2)$ приведены на кривой $p_0 = f(p_2)$ при $N =$

Эксперимент 3 состоял из 10) $N = 256$ в двух вариантах свойства для стимулов от

¹ Способ вычисления

Далее, совмещая (2.1) и (2.2), находим

$$u = [1 - e^{-[(\Pi-1)/LM]}] \sum_{(m)} 2^m q(m) p''(m). \quad (2.13a)$$

Оценим, наконец, оптимальную длину Π_0 последовательности, при которой достигается данная вероятность желательной реакции $p_a = p'_a$. Пусть $p'_a = \eta (p_a)_{\max}$, где $0 < \eta < 1$. Тогда $\eta = (1 - p_2)^N$. Полагая $q(m) = \text{const}$, из (2.13) находим

$$\Pi_0 = 1 + LM \ln \frac{p''}{1 - e^{\frac{1}{N} \ln \eta}} \quad (2.14)$$

Таким образом, оптимальная длина последовательности Π_0 зависит от вероятности неоригинальности произвольного свойства p'' и числа АП-элементов.

Заключение о способности перцептрона к обучению распознаванию образов и обобщению основывается фактически на предположении, что часть стимулов имеет нетривиальные оригинальные свойства ($p'(m) > 0$). Это предположение позволяет при обучении ограничиться определением нетривиальных оригинальных свойств известных стимулов и утверждать, что дизъюнкция этих свойств стимулов некоторого класса есть образ этого класса. Естественно, что справедливость этого утверждения тем вероятнее, чем больше мера нетривиальности отдельных свойств и чем больше изображений всех классов рассматривалось при проверке оригинальности этих свойств.

3. Моделирование. Омега-перцептрон моделировался на ЦВМ М-20. Модель имела следующие характеристики:

1) рецепторное поле состояло из $n = 36$ двоичных элементов; 2) каждый рецепторный элемент соединялся с одним S -элементом так, что количество S -элементов также было равно $n = 36$; 3) количество АП-элементов $N \leq 1600$; 4) связи между S -элементами и АП-элементами были распределены случайным образом, причем математическое ожидание числа входных связей АП-элемента составляло $\bar{m} = 9$ при среднем квадратичном отклонении, равном 2; 5) количество R -элементов и соответственно классов стимулов $L \leq 30$; 6) каждый АП-элемент был соединен со всеми R -элементами; 7) количество стимулов каждого класса $M \leq 20$; 8) общее количество различных стимулов $LM \leq 200$; 9) длина случайной обучающей последовательности $\Pi \leq 1200$; 10) в качестве стимулов использовались: а) рукописные цифры, б) рукописные буквы русского алфавита, в) случайные наборы из 36 двоичных элементов (случайные стимулы) случайным образом разбитые на классы.

Цифры и буквы, использованные в качестве стимулов, были написаны десятью лицами на поле определенного размера, размер знаков на этом поле не нормировался. Для ввода в машину цифры и буквы проектировались на квадратную матрицу, состоящую из 6×6 клеток, причем нормализации и стилизации не проводилось.

Эксперимент 1 состоял в обучении распознаванию 200 рукописных цифр ($L = 10$) при различном числе АП-элементов. В результате эксперимента были вычислены вероятности $p' = 0.025$ и $p'' = 0.007^4$. По величине p' и в предположении, что $m = \bar{m}$, были построены зависимости $p_a = f(p_2)$ и $p_0 = f(p_2)$ при различных величинах N (фиг. 2, а и формулы (2.6) и (2.8)). Аналогичные кривые были получены непосредственно в результате эксперимента (фиг. 2, б).

Эксперимент 2 состоял в обучении распознаванию 200 рукописных букв ($L = 30$) и проводился аналогично эксперименту 1. В этом эксперименте также были определены вероятности $p' = 0.025$ и $p'' = 0.007$. Экспериментальные кривые $p_a = f(p_2)$ и $p_0 = f(p_2)$ приведены на фиг. 3. На этой же фигуре изображена экспериментальная кривая $p_0 = f(p_2)$ при $N = 1600$.

Эксперимент 3 состоял в обучении распознаванию 200 случайных стимулов при $N = 256$ в двух вариантах: при $L = 10$ и $L = 30$. Величина вероятности общности свойства для стимулов одного класса, так же как и в предыдущих экспериментах,

⁴ Способ вычисления этих величин приведен ниже.

не зависела от числа классов и имела величину $p' = 0.002$. Вероятность неоригинальности свойства имела ту же величину: $p'' = 0.002$. В данном случае эти величины хорошо согласуются с теоретическим значением, ибо для случайных стимулов $p' = p'' = 2^{-m}$ ($m = 9$).

Зависимость p_a от p_2 при $N = 256$ для различных стимулов приведены на фиг. 4.

Фиг. 2. Вероятности распознавания рукописных цифр: *a* — теория, *б* — эксперимент при $L = 10$, $M = 20$, $p' = 0.025$ (цифры у кривых — различные значения N)

Фиг. 3. Вероятности распознавания рукописных букв (эксперимент) $L = 30$, $M = 7$, $p' = 0.025$ (цифры у кривых — различные значения N)

Рис. 4. Вероятности распознавания 200 различных стимулов при $N = 256$ (эксперимент)

На фиг. 5 даны экспериментальные кривые $p_1 = f(\Pi)$ и $p_2 = f(\Pi)$ для различных стимулов (эти вероятности не зависят от N). Зависимость $p_1 = f(\Pi)$ изображается горизонтальной прямой, что соответствует формуле (2.2) и свидетельствует о постоянстве вероятности верного вклада АП-элемента. Зависимость $p_2 = f(\Pi)$ в логарифмическом масштабе имеет вид наклонной прямой. Как следует из (2.12), угловой коэффициент этой наклонной должен иметь величину $1/LM$, что подтверждается экспериментом. Приведенные экспериментальные зависимости позволили определить на основании формул (2.2) и (2.12) величины вероятностей общности свойства

$$p' = (p_1 - 1/LM)L, \quad (3.1)$$

$$p'' = p_2 \text{ при } \Pi = 1.$$

В экспериментах 1—3 определялись также величины u . При этом экспериментальная зависимость $u = f(p_2)$ совпала с теоретической (см. (2.1)). По (2.1), кроме того, были вычислены величины

$$p'' = 2^{-m} u_{\max}. \quad (3.2)$$

Полученные значения совпали с теми, которые были найдены по кривой $p_2 = f(\Pi)$ (см. (3.1)).

Эксперимент 4 закончил как модель была обучена. Какое-то заключение заключалось в том, что деформация производилась в четыре раза быстрее, чем в обычный вид деформации.

Рис. 5. Вероятности распознавания цифр и случайных стимулов

Распознавание деформированных цифр — линия, оценивается кривыми (см. рис. 5), где $p_0 = 1/LM$ — для которой вероятность $p_a = p_0$.

Экспериментально определены вероятности перцептрона к распознаванию стимулов, не зависящих от N .

Вероятности $p'(m)$ для различных стимулов, не зависят от N . При определении этих характеристик необходимо учитывать влияние некоторого свойства стимулов. В дальнейшем по известным значениям p_1 и p_2 можно определить оптимальные значения проектируемых параметров перцептрона, его реакций и времени реакции.

Выводы. Стимулы деформированного свойства деформируются перцептрон, функционирование которого зависит от оригинальных свойств стимулов. Результаты обобщены в определенной форме. Экспериментально на основании полученных данных по распознаванию рукописных цифр определены характеристики перцептрона.

1. Розенблат Ф. Принцип

Эксперимент 4 заключался в распознавании искаженных стимулов после того, как модель была обучена распознаванию нормальных (неискаженных) стимулов. Искажение заключалось в изменении до 30% элементарных признаков стимулов и имитировало деформацию (сжатие) стимулов по различным направлениям. Деформация производилась в четырех вариантах, при этом модель оказалась практически нечувствительной к виду деформации.

Рис. 5. Вероятности верной и ошибочной реакции АП-элементов (эксперименты)

Рис. 6. Максимальная вероятность распознавания 200 различных стимулов и длина обучающей последовательности (эксперимент)

Распознавание деформированных случайных стимулов полностью отсутствовало, вероятность узнавания деформированных букв снижалась примерно вдвое, а деформированных цифр — лишь на несколько процентов. Результат этого эксперимента оценивается кривыми $(p_a)_{max} = f(N)$ (фиг. 6), здесь же приведена зависимость $P_0 = f(N)$, где P_0 — длина обучающей последовательности, после предъявления которой вероятность $p_a = 0.95 (p_a)_{max}$.

Экспериментальные кривые фиг. 4—6 иллюстрируют способность ω -перцептрона к распознаванию и обобщению.

Вероятности $p'(m)$ и $p''(m)$ являются объективными характеристиками стимулов, не зависящими от параметров ω -перцептрона. Поэтому для определения этих характеристик достаточно провести эксперимент по обучению некоторого ω -перцептрона на данном множестве стимулов. В дальнейшем по известным величинам вероятностей $p'(m)$ и $p''(m)$ и формулам п. 2 можно определить вероятности различных реакций и время обучения проектируемого ω -перцептрона с заданными параметрами или выбрать оптимальные параметры ω -перцептрона, исходя из вероятностей его реакций и времени обучения.

Выводы. Стимулы можно характеризовать вероятностями общности случайного свойства для стимулов одного или разных классов. Перцептрон, функционирующее которого основано на поиске нетривиальных оригинальных свойств стимулов, способен к обучению распознаванию и обобщению в определенном смысле. Это предложение подтверждено экспериментально на цифровой модели перцептрона, обучающегося распознаванию рукописных букв и цифр. Полученные теоретически и проверенные экспериментом формулы позволяют определять основные характеристики перцептрона как функции характеристик стимулов.

Поступило 26 V 1967

ЛИТЕРАТУРА

1. Розенблат Ф. Принципы нейродинамики. «Мир», 1966.